

LOKAL TARMOQDAN AJRATILGAN KOMPYUTER OPERATSION
TIZIMINI AVTOMATLASHTIRILGAN AUDITINI OLIB BORISH USUL
VA ALGORITMLARI

Tajibayev Ikromjon Dovronovich
Sadikov Rustamjon Toxirovich

Kirish

Kompyuter tizimlari va tarmoqlari xavfsizligi bugungi kunda jahon bo'ylab dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, lokal tarmoqdan ajratilgan kompyuterlar (offline tizimlar) auditini amalga oshirishda noaniqliklar va qiyinchiliklar ko'plab xavf-xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu maqolada, offline kompyuter tizimlarini avtomatlashtirilgan auditini olib borish usullari va algoritmlari haqida so'z yuritiladi.

1. Auditning ahamiyati

Audit - bu tizimdagi barcha jarayonlarni, resurslarni, ma'lumotlarni va xavfsizlik choralari samaradorligini nazorat qilish va baholash jarayonidir. Offline tizimlarda auditning o'ziga xos muammosi shundaki, bu tizimlar internetga ulanmagan bo'lib, tarmoq orqali monitoring qilish imkoniyati cheklangan. Shunday bo'lsa-da, audit tizimlarni himoya qilish, muammolarni aniqlash va tizimning ishonchliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

2. Offline kompyuter tizimini avtomatlashtirilgan audit qilishning afzalliklari

Offline kompyuter tizimlarida auditning avtomatlashtirilgan jarayonlari quyidagi afzalliklarga ega:

- **Xatoliklarni kamaytirish:** Qo'lda bajariladigan auditlar odam xatolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Avtomatlashtirilgan tizimlar esa xatoliklarni minimallashtiradi.

- **Tezlik va samaradorlik:** Avtomatlashtirilgan tizimlar auditorlik jarayonini tezlashtiradi va bir vaqtning o'zida bir nechta kompyuter tizimlarini tekshirishi mumkin.

- **Muntazam monitoring:** Offline tizimlar uchun avtomatik audit vositalari tizim holatini muntazam ravishda kuzatib borishga yordam beradi, hatto tizim ishlamayotgan yoki tarmoqdan ajratilgan bo'lsa ham.

3. Avtomatlashtirilgan auditni amalga oshirish usullari

Avtomatlashtirilgan auditni amalga oshirishda bir nechta usullarni qo'llash mumkin:

- **Log fayllarni tahlil qilish:** Offline tizimlar uchun log fayllari tizim faoliyati, xatolar, kirish va chiqishlar haqida muhim ma'lumotlarni saqlaydi. Auditingizni avtomatlashtirish uchun log fayllarini tahlil qilish jarayonlarini avtomatlashtirish zarur.

- **Xavfsizlik va resurs monitoringi:** Offline tizimlar uchun xavfsizlikni ta'minlashda antivirus dasturlari, firevallar, va boshqa xavfsizlik vositalarini avtomatik ravishda tekshirish mumkin. Bu vositalar tizimdagi o'zgartirishlarni yoki yomon niyatli faoliyatni aniqlashda yordam beradi.

- **Ma'lumotlar bazasini audit qilish:** Offline tizimlarda ma'lumotlar bazasining holatini tekshirish, kirish huquqlari va ma'lumotlar xavfsizligini audit qilish zarur. Avtomatlashtirilgan audit tizimlari ma'lumotlar bazasidagi nojo'ya o'zgartirishlarni aniqlashga yordam beradi.

4. Avtomatlashtirilgan audit algoritmlari

Offline kompyuter tizimlarining auditini avtomatlashtirishda qo'llaniladigan algoritmlar quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

- **Ma'lumotlarni solishtirish algoritmi:** Ushbu algoritmi tizimning hozirgi holatini avvalgi holatlar bilan solishtirishga asoslangan. Agar tizimda o'zgartirishlar bo'lsa, avtomatik tarzda ogohlantirish yuboriladi.

- **Harakatlar bazasi asosida tahlil algoritmi:** Bu algoritmi tizimda amalga oshirilgan barcha harakatlar, foydalanuvchilar va resurslar bo'yicha tahlilni amalga

oshiradi. Avtomatik audit vositasi bu harakatlar va ularning natijalarini solishtirib, tarmoqdan ajratilgan tizimlar uchun xavfli holatlarni aniqlaydi.

- **Klassifikatsiya algoritmi:** Ma'lumotlarni o'rganib chiqqach, tizimdagi xatoliklar va xavfli jarayonlarni tasniflashga yordam beradi. Ushbu algoritm orqali auditor tizimning holatini baholaydi va muammolarni aniqlaydi.

5. Auditor tizimlarni amalga oshirishda yuzaga keladigan muammolar

Offline kompyuter tizimlarini avtomatlashtirilgan audit qilishda bir qator muammolarni hal qilish kerak:

- **Fizik xavfsizlik:** Offline tizimlar tarmoqdan ajratilgan bo'lsa-da, ular hali ham tashqi tahdidlarga duchor bo'lishi mumkin. Auditor tizimlarning jismoniy xavfsizlikni ta'minlashi zarur.

- **Ma'lumotlar maxfiyligi:** Audit jarayonida tizim ma'lumotlari haqida muhim ma'lumotlar to'planadi, bu esa maxfiylik masalalariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun auditni amalga oshirishda ma'lumotlar himoyasi alohida ahamiyatga ega.

- **Resurs cheklovlari:** Offline tizimlarning cheklangan resurslari (xotira, hisoblash quvvati va h.k.) audit jarayonlarini sekinlashtirishi mumkin. Shu sababli, tizimlar o'rtasidagi resurslar taqsimotini optimal qilish kerak.

Xulosa

Lokal tarmoqdan ajratilgan kompyuter operatsion tizimlarini avtomatlashtirilgan audit qilish usullari va algoritmlari xavfsizlikni ta'minlashda katta rol o'ynaydi. Ushbu tizimlar orqali tizim holati, xavfsizlik choralarining samaradorligi va tizim ishlashini tekshirish mumkin. Avtomatlashtirilgan audit jarayonlari nafaqat auditni samarali qilishga, balki tizimdagi xavflarni erta aniqlash va oldini olishga ham yordam beradi. Shu bilan birga, audit jarayonlarini amalga oshirishda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun kompleks yondashuvlar va ilg'or texnologiyalarni joriy etish muhimdir.